

УДК 711.4; 332.8; 658.114.5
DOI 10.5281/zenodo.15465146
Научная статья

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ КАК ОБЪЕКТЫ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА:
МЕХАНИЗМЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ И ВЫБОР
ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ**

**INDUSTRIAL ZONES AS OBJECTS OF REDEVELOPMENT:
MECHANISMS OF INTEGRATED DEVELOPMENT AND SELECTION OF
OPTIMAL SOLUTIONS**

ДАШКЕВИЧ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет.

ГУБАЙДУЛИНА ЭЛЬВИРА МАРАТОВНА,

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет.

ПОДРЕЗЕНКО ЕГОР ЮРЬЕВИЧ,

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

DASHKEVICH SERGEY ALEXANDROVICH,

National Research Moscow State University of Civil Engineering.

GUBAIDULINA ELVIRA MARATOVNA,

National Research Moscow State University of Civil Engineering.

PODREZENKO EGOR YURIEVICH,

Siberian Federal University.

Научный руководитель: Нечушкина Елена Алексеевна,

кандидат технических наук,

ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет.

Scientific supervisor: Nechushkina Elena Alekseevna,

Candidate of Technical Sciences,

Siberian Federal University.

В данной статье рассматривается проблема редевелопмента промышленных зон в условиях урбанизации и трансформации городской среды. Изучаются механизмы комплексного освоения и критерии выбора оптимальных решений. Анализируются предпосылки редевелопмента, включая технологическую деградацию, деиндустриализацию, инфраструктурные и социальные изменения. Раскрываются правовые, экономические и градостроительные инструменты комплексного развития, а также подходы к оценке рисков и инвестиционного потенциала. Обосновывается необходимость междисциплинарного подхода, гибких форм государственно-частного партнерства и вовлеченности стейкхолдеров в процессы трансформации. Сделан вывод, что редевелопмент требует стратегического планирования и может стать эффективным инструментом устойчивого развития городской среды. Вкладом авторов является систематизация механизмов редевелопмента и практическая оценка их применимости.

This article examines the problem of redevelopment of industrial zones in the context of urbanization and transformation of the urban environment. The mechanisms of integrated development and criteria for choosing optimal solutions are studied. The prerequisites for redevelopment are analyzed, including technological degradation, deindustrialization, infrastructural and social changes. The article reveals the legal, economic and urban planning tools of integrated development, as well as approaches to risk assessment and investment potential. The necessity of an interdisciplinary approach, flexible forms of public-private partnership and the involvement of stakeholders in the transformation processes is substantiated. It is concluded that redevelopment requires strategic planning and can become an effective tool for the sustainable development of the urban environment. The authors' contribution is the systematization of redevelopment mechanisms and a practical assessment of their applicability.

Ключевые слова: *редевелопмент, промышленные зоны, комплексное развитие, городское планирование, устойчивое развитие, градостроительство, экономическая трансформация, реиндустриализация.*

Key words: *redevelopment, industrial zones, integrated development, urban planning, sustainable development, urban planning, economic transformation, reindustrialization.*

Промышленные зоны, как правило, формировались в структуре советских и постсоветских городов с приоритетом производственных функций, зачастую в отрыве от современных требований к экологической безопасности, транспортной связанности и архитектурному облику. В настоящее время многие из таких территорий утратили свою первоначальную функцию из-за технологического устаревания, деиндустриализации, переноса производств за пределы городов и изменения экономических приоритетов [1, с. 15-26].

Кроме экономических и технологических причин, важную роль в утрате функциональности промышленных зон сыграли социальные и инфраструктурные факторы: снижение численности работников, ухудшение состояния инженерных сетей, слабая интеграция с городской средой и отсутствие интереса со стороны инвесторов [4, с. 54-57]. Всё это делает подобные территории низкоэффективными как в пространственном, так и в экономическом отношении.

С другой стороны, наличие крупной свободной площади в черте города, развитой, пусть и изношенной, инфраструктуры, а также высокий потенциал интеграции с окружающей застройкой превращают промышленные зоны в привлекательные объекты для редевелопмента – комплексной трансформации с целью создания новых общественно значимых, жилых, коммерческих или инновационных пространств (табл. 1).

Таблица 1. Анализ утраты функциональности промышленных зон и потенциала их редевелопмента

Проблема / Фактор	Проявление / Последствия	Потенциал для редевелопмента	Возможные направления трансформации
Устаревшие технологии и оборудование	Снижение производительности, нерентабельность	Освобождение территорий	Создание технопарков, IT-кластеров, инновационных центров
Деиндустриализация и вывод предприятий	Пустующие или полуразрушенные объекты, упадок территории	Готовые площадки для нового строительства	Жилая и смешанная застройка, объекты сервиса

Изношенная инженерная инфраструктура	Частые аварии, высокий износ сетей, высокая стоимость содержания	Возможность полной модернизации коммуникаций	Инфраструктурный апгрейд с цифровыми технологиями
Низкая транспортная доступность / перегрузка грузового трафика	Барьеры между районами, снижение качества городской среды	Возможность интеграции в городскую транспортную систему	Создание транспортно-пересадочных узлов, редизайн уличной сети
Экологическая деградация и загрязнение почвы / воздуха	Санитарные риски, снижение стоимости земли	Экологическая рекультивация с привлечением «зелёных» технологий	Создание зелёных зон, экопарков, экологически устойчивых комплексов
Архитектурная и градостроительная изоляция	Нарушение визуальной и функциональной связности города	Возможность формирования новых связей	Интеграция с соседними районами, восстановление улично-пешеходной сети
Отсутствие инвестиционного интереса	Низкий уровень частных вложений, стагнация	Привлекательность при комплексном подходе с господдержкой	Механизмы государственно-частного партнёрства (ГЧП), субсидии, налоговые льготы

Несмотря на множество проблем, связанных с деградацией промышленных территорий, их комплексный характер открывает широкие возможности для трансформации. Потенциальная ценность таких зон определяется не только расположением и инфраструктурой, но и способностью интегрироваться в стратегию пространственного развития города.

Успешный редевелопмент требует целостной системы механизмов, охватывающей правовые, экономические, институциональные и градостроительные аспекты. Он предполагает системный, междисциплинарный подход, включая правовое регулирование, экономическое стимулирование, институциональное сопровождение и интеграцию в городскую стратегию. Ключевым условием становится участие и государства, и частных инвесторов, что подчеркивает значимость моделей ГЧП [2, с. 26-28].

На федеральном уровне важную роль играют Градостроительный кодекс РФ, земельное законодательство и программы поддержки реновации [9, с. 82-90]. Существенными инструментами выступают механизмы комплексного развития территорий (КРТ), специальные инвестиционные контракты (СПИК), территории опережающего развития и особые экономические зоны (ОЭЗ) [7, с. 57-75].

Финансирование редевелопмента строится на сочетании бюджетных и частных ресурсов. Среди стимулов – налоговые льготы, субсидии, инфраструктурные кредиты, гибкое зонирование и допустимые параметры застройки, повышающие инвестиционную привлекательность [3, с. 56-61].

Сочетание всех перечисленных компонентов формирует интегрированную модель редевелопмента промышленных зон (рис. 1).

Рис. 1. Механизмы комплексного речедевелопмента промышленных территорий

Такое структурное обобщение позволяет не только систематизировать инструментарий, применяемый при речедевелопменте, но и служит ориентиром для выбора управленческих и проектных решений на практике.

Наиболее востребованные формы ГЧП в речедевелопменте промышленных зон включают:

- Концессии на строительство и эксплуатацию объектов инфраструктуры.
- Инвестиционные соглашения с субъектами РФ и муниципалитетами.
- Создание управляющих компаний с долевым участием государства и частных лиц.
- Механизмы «инфраструктурной доступности» с последующим возвратом вложений через арендные и налоговые потоки.

Выбор формы зависит от юридической структуры собственности, технических условий и долгосрочной стратегии территории.

Современное понимание речедевелопмента выходит за рамки простой реконструкции. Ключевыми принципами являются:

- Многофункциональность: сочетание жилой, коммерческой, общественной и культурной функций.
- Интеграция в городскую ткань: физическая и социальная связность с окружающей застройкой.
- Экологичность и устойчивость: внедрение «зелёных» стандартов и концепции «умного города».
- Идентичность и адаптивность: сохранение элементов индустриального наследия, культурной памяти.

Процесс речедевелопмента промышленных территорий сопровождается высокой степенью неопределенности и требует обоснованного выбора проектных решений на основе всесторонней оценки рисков, потенциала участка и интересов ключевых участников. Оптималь-

ность решений определяется не только экономическими показателями, но и социально-пространственными эффектами, которые проект способен обеспечить в среднесрочной и долгосрочной перспективе [8, с. 135-142].

Одним из важнейших этапов является предварительная оценка потенциала территории, включающая анализ транспортной доступности, состояния инженерной инфраструктуры, параметров градостроительного зонирования, уровня экологической нагрузки и интеграции с соседними участками. Не менее значима оценка институциональных рисков – наличие обременений, неурегулированных имущественных вопросов, конфликтов интересов между уровнями власти и частными структурами [10, с. 359-363].

Следующий ключевой фактор – вовлечение стейкхолдеров. Эффективная реализация проектов редевелопмента невозможна без учёта позиций различных групп: органов власти, инвесторов, местных сообществ, экологических организаций и градозащитных инициатив [5, с. 2695-2704]. Прозрачные процедуры общественного обсуждения, использование инструментов партисипаторного проектирования, формирование «социального заказа» на функции будущей застройки – всё это повышает устойчивость проекта и снижает вероятность конфликтов на этапе реализации [6, с. 66-73].

В качестве критериев оптимальности решений можно выделить:

- соответствие проектных параметров действующим и перспективным документам территориального планирования;
- соотношение коммерческой и общественной функции в структуре застройки;
- уровень инвестиционной привлекательности при допустимом уровне риска;
- возможности поэтапной реализации и адаптивности проекта;
- ожидаемый мультипликативный эффект для городской экономики и среды.

На практике успешными примерами редевелопмента стали:

- территория завода ЗИЛ в Москве, где на месте бывшего промышленного комплекса формируется многофункциональный городской кластер с жильем, офисами, школами, парками и спортивной инфраструктурой;
- проект «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге, предполагающий поэтапную интеграцию культурно-деловых и жилых пространств с сохранением индустриального наследия;
- район 22@Barcelona (Испания), преобразованный из промышленной зоны в инновационный и образовательный кластер с поддержкой малого бизнеса, креативных индустрий и устойчивых технологий.

Эти проекты демонстрируют, что успех редевелопмента обеспечивается не масштабом инвестиций, а продуманностью решений, балансом интересов и способностью учитывать локальный контекст.

Редевелопмент промышленных зон представляет собой сложный, но необходимый процесс трансформации городской среды в условиях постиндустриального развития. Анализ состояния таких территорий показывает, что, несмотря на наличие многочисленных проблем – от физического износа до институциональных ограничений – они обладают значительным потенциалом для переосмысления и включения в современную городскую структуру.

Механизмы комплексного развития промышленных зон включают юридические (законотворческое обеспечение редевелопмента, КРТ, СПИК, ОЭЗ), экономические (налоговые льготы, субсидии, ГЧП), институциональные (сотрудничество с частным сектором, создание управляющих компаний) и градостроительные (интеграция в городскую среду, экопланирование, сохранение индустриального наследия) инструменты. Их системная реализация позволяет выстраивать устойчивые сценарии пространственной трансформации территорий.

Выбор оптимальных проектных решений должен основываться на многофакторной оценке: градостроительных параметров, инвестиционной привлекательности, экологических ограничений, социальной востребованности и степени вовлеченности стейкхолдеров. Применение этих критериев способствует снижению рисков и достижению комплексного эффекта редевелопмента – экономического, социального и пространственного.

Таким образом, редевелопмент промышленных зон не только решает задачи освоения неэффективных территорий, но и становится инструментом устойчивой урбанистической трансформации при условии стратегического планирования и согласованности действий всех участников процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власова М.Ф. Редевелопмент промышленных зон крупных городов для создания комфортной городской среды в России / М.Ф. Власова, Л.Б. Леонова // Экономика строительства. 2021. № 5(71). С. 15-26.
2. Ковязина А.С. Редевелопмент промышленных зон с целью эффективного использования территорий города / А.С. Ковязина, Д.В. Топчий // Строительное производство. 2019. № 3. С. 26-28.
3. Редевелопмент промышленных территорий / А.А. Лапидус [и др.] // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2019. Т. 17. № 4. С. 56-61.
4. Оклея Л.С. Редевелопмент промышленных территорий // Современные технологии воспроизводства экологической среды на урбанизированных территориях: сб. докл. VI науч.-практ. студенч. конф., Хабаровск, 27 апр. 2021 г. Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2021. Вып. 6. С. 54-57.
5. Плотников А.В. Сравнение содержания стейкхолдерских подходов в управлении // Экономика, предпринимательство и право. 2021. Т. 11. № 12. С. 2695-2704.
6. Скобелев В.Л. Концепция методологии управления стейкхолдерами компании // Петербургский экономический журнал. 2021. № 3. С. 66-73.
7. Стерник С.Г. Комплексное развитие территорий и экономика регионов // Проблемы прогнозирования. 2023. № 2(197). С. 57-75.
8. Танина А.В. Промышленный редевелопмент как инструмент регионального развития / А.В. Танина, Е.Ф. Танин, Ю.А. Дуболазова // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 3-1. С. 135-142.
9. Тихомиров Д.В., Никифоров В.М., Русинов Д.А. Механизмы поддержки инвестиционных проектов в России: спектр инструментов и обзор ситуации // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2023. № 3-1(141). С. 82-90.
10. Эрнандес О.Д. Редевелопмент промышленных зон как фактор развития городов // Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов: сборник докладов X Всероссийской научно-практической конференции, Томск, 22-24 апреля 2020 года. Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2020. С. 359-363.

Поступила в редакцию: 15.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Дашкевич С.А., Губайдулина Э.М.,
Подрезенко Е.Ю., 2025.